

АКТУАЛЬНОСТЬ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Жуманазаров Зоҳиджон Элдор Угли

студент 1 курса кафедры менеджмент культуры и искусства
Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

Mobile phone: + 998 94 043 22 85

e-mail: zohidjonjumanazarov5@gmail.com

Дадабаева Фарогат Зарифовна

преподаватель русского языка кафедры “Мировых языков и литературы”
Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10999168>

***Аннотация.** В статье раскрыта сущность актуальности модульного обучения на современном этапе развития технологий образовательного процесса. Приведены ряд изменений содержания образовательной деятельности модульного обучения. Обозначена основная цель формирования модульного обучения, которая будет заключаться в развитии самостоятельности обучающегося в развитии творческого потенциала. Дано определение Модуля как самостоятельная учебная единица знаний, объединенных определенной целью, методическим руководством освоения этого модуля и контролем за его освоением.*

Рассмотрены факторы применения технологий модульного обучения в образовательной деятельности. Сделаны основные выводы по организации новых способов учебного процесса.

***Ключевые слова:** модульное обучение, технологии, образовательный процесс, дифференциации образования, инновации образовательного процесса, модуль.*

RELEVANCE OF MODULAR TRAINING IN HIGHER SCHOOL

***Abstract.** In the article, the essence of the actuality of module teaching is exposed in the modern stage of the development of technologies of the educational process. Resulted row of changes in the maintenance educational activity of the module teaching. The primary purpose of forming the module teaching is marked, which will consist in the development of independence of students in the development of creative potential. Determination of Module as an independent educational unit of knowledge, incorporated a certain goal, methodical guidance of mastering of this module, and control after his mastering is Given. The factors of application of technologies of the module teaching are considered in educational activity. Basic conclusions are made on the organization of new methods of educational process.*

***Keywords:** module teaching, technologies, educational process, differentiations of education, innovations of educational process, module.*

Термин «модуль» является ещё совсем молодым понятием в современном образовании России. Естественно, наши с вами родители впервые слышат о такой системе, однако сведущие люди и педагоги знают, что скрывается за этим словом. Модуль — это часть образовательной программы, в которой изучается несколько предметов и курсов.

Часто модулем называют часть программы курса по конкретной дисциплине, комплекс предметов или программу учебного курса. Главным отличием модульной формы обучения от традиционной является самостоятельная работа учащегося. Школьник изучает

предмет, а преподаватель координирует и контролирует его деятельность, организовывая учебный процесс, консультируя и мотивируя ученика. Новая информация преподаётся в виде блоков, при изучении которых и достигается конкретная педагогическая цель.

Форма общения между преподавателем и учеником тоже отличается от традиционной формы обучения: школьник имеет индивидуальную траекторию обучения. Модуль в современном российском образовании является: частью образовательной программы; фундаментом для формирования новых учебных программ; основой для модернизации курсов повышения квалификации. Структура модульного обучения Образовательный процесс с модульной формой обучения основывается на учебных планах, утверждённых Министерством образования и наук Российской Федерации. Структура образовательной программы содержит несколько модулей.

Исполнение модулей выражается в кредитах.

Один кредит содержит тридцать шесть академических часов. За учебный год учащиеся должны освоить шестьдесят кредитов. Работы по кредиту делятся на: практические и лабораторные работы; лекции; семинары; самостоятельная работа; консультации, экзамены и квалификационная работа. Каждый модуль состоит из учебных элементов (обычно пять-восемь элементов в одном модуле), состоящих, в свою очередь, из цели, списка материалов, пособий и проверки полученных знаний. Среди учебных элементов различают: введение, учебные цели, базовые проблемы элемента (кейсы), текстовая информация, упражнения, заключения, библиографический список, словарь терминов. Цель модульного обучения — организация и осуществление учебного процесса, построенного по принципу самостоятельной работы учащегося, повышение эффективности и качества обучения школьников, формирование универсально-профессиональных компетенций. Учебные модули построены так, чтобы помочь ребёнку разобраться со всеми стоящими перед ним задачами, овладеть нужной информацией, успешно усвоить материал. Оценка усвоенных знаний происходит посредством рейтинговой системы оценок.

Модульная система обучения работает в формате Европейской кредитно-трансфертной системы (Болонской системы, ECTS), основанной на объеме учебной нагрузки, выполненных кредитов. Модульная форма обучения основывается на модульном (с помощью блоков) построении учебного материала, оценивающего суммой рейтинговых баллов за различные виды работ. Педагог самостоятельно решает, какое количество баллов определить для каждого модуля и вида учебной деятельности. Формы контроля модульного обучения В отличие от традиционной, модульная форма обучения имеет следующие виды контроля: зачет; устный опрос; тестирование; модульный контроль; итоговый контроль.

Оцениваются усвоенные знания в набранных баллах по шкале ECTS. Так, если соотносить привычные нам отметки с рейтинговыми баллами, получим следующее: «отлично» — 90-100 баллов (отметка А по шкале ECTS); «хорошо» — 75-89 баллов (В, С); «удовлетворительно» — 60-74 балла (D, E); «неудовлетворительно» + возможность пересдачи — 35-59 баллов (F, X); «неудовлетворительно» + обязательный повтор курса — 1-34 балла (F).

Плюсы и минусы модульной формы обучения. А теперь поговорим о положительных и отрицательных сторонах модульного обучения. Преимущества модульной формы обучения: неоспоримая эффективность; индивидуализация обучения; формирование хода обучения исходя из личных потребностей ученика; адаптация учебного материала согласно индивидуальным возможностям и педагогическим целям; равномерное распределение учебной нагрузки; оценка знаний по итогам проделанной работы (конкретное количество баллов, которое исключает субъективное отношение преподавателя); сокращённые сроки обучения; возможность удалённого обучения.

Отрицательные стороны модульного обучения: высокий уровень самоорганизации и индивидуальной работы; возможны случаи неудачного подбора материала в рамках одного блока/модулей; временное ограничение для выполнения заданий; временные затраты на подготовку модульных программ и материалов; адаптация к новой форме обучения; отличное от традиционных школ расписание каникул (что не всегда удобно для родителей). Рассмотрев положительные и отрицательные стороны модульного обучения, отметим, что плюсов (по крайней мере, для ученика) значительно больше, чем недостатков.

Эффективность обучения, его качество, приучение к самостоятельной работе — это неоспоримые благоприятные черты обучения, к которым следует стремиться. Именно поэтому модульное обучение является столь инновационной и динамичной педагогической технологией, которую перенимает всё большее количество образовательных учреждений.

Процесс внедрения технологий обучения, начавшийся во второй половине XX века, остается одним из эффективных факторов, способствующих изменению современного образования. Поэтому в последнее время стали появляться технологии, в большей мере нацеленные на личностно-ориентированное обучение, так как его основная цель состоит в том, чтобы создать такую систему обучения, которая бы обеспечила образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его интересами, склонностями и возможностями.

Использование современных педагогических технологий направлено на повышение качества образования, на оптимизацию процесса обучения. К числу таких технологий можно отнести технологию модульного обучения, которая в современном образовании набирает все большую популярность, в которой ученику отводится основная роль, а от учителя требуется мотивирование, организация и контроль за его деятельностью.

Модульное обучение появилось в конце второй мировой войны в результате обострившейся социально - экономической нужды, когда возникла крайняя необходимость внедрения системы обучения профессиональным умениям в относительно короткий период. Были подробно изучены индустриальные задачи и разработано руководство по их теоретическому и технологическому применению. В то время модульное обучение как термин еще не было адаптировано к образованию и профессиональному обучению. Общие положения модульной технологии сформировались в конце 60-х годов XX века в США как альтернатива традиционному обучению.

Толчком к внедрению модульных технологий послужила конференция ЮНЕСКО, которая прошла в Париже в 1974 году. Участники конференции настаивали на создании открытых и гибких структур образования и профессионального обучения, дающих

возможность приспосабливаться к изменяющимся потребностям науки, а также адаптироваться к местным условиям. Многие ученые отмечают, что модульное обучение является наиболее целостным и системным подходом к процессу обучения, который обеспечивает эффективную реализацию дидактического процесса, потому как модульное обучение содержит в себе ряд прогрессивных идей, накопленных в педагогической теории и практике.

Центральным понятием модульного обучения служит понятие модуля. Несмотря на всю солидность модульного обучения как в содержательном, так и в возрастном аспекте, до сих пор существуют различные точки зрения на понимание модуля. Кто-то рассматривает понятие модуля как автономную, независимую единицу в спланированном ряде видов учебной деятельности, предназначенная помочь студенту достичь некоторых четко определенных целей, а кто-то под модулем понимает учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу учебного материала и предписанных учащимся действий. По мнению отечественных исследователей В.М. Гареевой, С. И. Куликовой и Е.М. Дурко, обучающий модуль представляет собой соединение различных видов и форм обучения, подчиненных общей теме учебного курса или актуальной научно-технической проблеме.

Один из современных авторов, обосновавших сущность и методические основы модульного обучения, разработавших принципы и правила построения модульной программы, П. А. Юцявичене. Для нее модуль – это основное средство модульного обучения, которое является законченным блоком информации, а также включает в себя целостную программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей.

Модульное же обучение представляет собой методику разделения учебного процесса на небольшие модули, каждый из которых содержит определенный набор знаний и навыков. Такая организация обучения обладает рядом преимуществ, которые делают его весьма актуальным в высшей школе.

Первое и, пожалуй, одно из самых важных преимуществ модульного обучения заключается в его гибкости. Модули могут быть разработаны для различных уровней сложности и продолжительности, что позволяет учитывать особенности и потребности каждого студента. В отличие от традиционной лекционной системы, модульное обучение позволяет студентам самостоятельно определять темп и объем учебной нагрузки, а также выбирать предметы и курсы, которые соответствуют их интересам и карьерным целям. Это помогает студентам чувствовать большую ответственность за свое обучение и способствует повышению его эффективности.

Второе преимущество модульного обучения состоит в том, что оно стимулирует развитие навыков самостоятельной работы и проблемного мышления. В рамках модулей студенты часто сталкиваются с реальными проблемами и задачами, которые требуют креативного подхода и поиска нестандартных решений. Это способствует развитию их аналитического мышления, критического мышления и навыков коммуникации. Кроме того, модульное обучение подразумевает выполнение практических проектов, что помогает студентам приобрести конкретные навыки и опыт, необходимые для успешной работы в выбранной профессии.

Третье преимущество модульного обучения состоит в его адаптации к быстро меняющимся требованиям рынка труда и науки. В современном мире знания и технологии развиваются с бешеной скоростью, и традиционные методы обучения не всегда успевают следить за этими изменениями. В то время как традиционная программа обучения может быть устаревшей уже на момент выпуска студента, модульное обучение позволяет обновлять и расширять предлагаемые модули в соответствии с современными требованиями. Это придает студентам конкурентные преимущества на рынке труда и повышает их шансы на успешную карьеру.

Однако, необходимо также упомянуть и о некоторых сложностях, связанных с внедрением модульного обучения. Одной из основных проблем является необходимость дополнительных усилий со стороны преподавателей при разработке и организации модулей, а также контроля за учебным процессом. Кроме того, модульное обучение требует от студентов высокой самодисциплины и самоорганизации, так как они отвечают за свою учебную нагрузку и выбор предметов.

Технология такого обучения рассматривается как разновидность блочного обучения.

В курсе учебного предмета выделяются тематические блоки. Преподаватель выделяет их сам, по своему усмотрению, основываясь на программу курса. Распределяет количество часов так, чтобы было целесообразно. Это такая организация процесса обучения, при которой студент работает с учебной программой, состоящей из модулей, основывающейся на индивидуально-дифференцированном подходе. Она позволяет осуществлять самообучение, регулировать не только темп работы, но и содержание учебного материала. Сам модуль может представлять содержание курса в трёх уровнях: полном, сокращённом и углубленном. Учебный материал подаётся одновременно на разных способах: символ, слово, схема. Для символьного способа необходимо нарисовать, показать на экране. Для слова – рассказать или написать. Для схемы – создать графическое изображение, диаграмма, раздаточный материал.

Система контроля и оценки учебных достижений - рейтинговая. Накопление рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля.

Поскольку модульное обучение в качестве одной из целей преследует формирование у студентов навыков самообразования, весь процесс строится на основе осознанного выбора цели с иерархией ближних (знания, умения и навыки), средних (общеучебные умения и навыки) и перспективных (развитие способностей личности) результатов. Поэтому эффективность обучения будет много выше, если студент сможет овладевать знаниями сам, а преподаватель управлять этим процессом – мотивировать, организовывать, консультировать, контролировать.

Модульный урок тем и отличается от обычного, что студенты учатся работать самостоятельно, общаться и помогать друг другу, оценивать работу свою и своего товарища. Особое внимание обращается на то, чтобы каждый студент уяснил цель занятия, что и как необходимо сегодня изучить, на чём сосредоточить своё внимание. Осознанность учебной деятельности переводит преподавателя из режима информирования в режим консультирования и управления. Данный метод обеспечивает возможность выбора студентами пути движения внутри модуля. Преподаватель освобождается от чисто

информационных функций, передаёт модульной программе некоторые функции управления, которые становятся функциями самоуправления. Роль преподавателя на модульном уроке – управление работой студентов. При такой организации работы имеется возможность общаться практически с каждым помогать слабым и консультировать сильных студентов.

У значительной части студентов отмечается неуверенность в себе, страх неудачи, апатия. Модульная технология даёт возможность получать много оценок – баллов за все виды устных и письменных работ. Баллы ученики выставляют в тетради на полях. При этом получается, что даже двойка перестаёт быть «приговором». Получив неудовлетворительную отметку, ученик может самостоятельно исправить её, доработав материал. В журнале выставляют только оценки “выходного контроля”.

Обычно за урок студент может получить две оценки – за устную работу: знание теории, дополнения - и за практическую часть. Тетради проверяются ежедневно, и хорошо, если обе оценки совпадают.

Модульное обучение активизирует способности студентов, потому желающим часто предлагают задания творческого характера. Такая работа оценивается отдельно.

Таким образом, модульное обучение имеет значительные преимущества перед традиционной лекционной системой и является актуальным подходом в высшей школе.

Оно позволяет учитывать индивидуальные потребности студентов, способствует развитию критического мышления и навыков самостоятельной работы, а также адаптируется к изменяющимся требованиям рынка труда и науки. Однако, для успешного внедрения модульного обучения необходимо обеспечить поддержку преподавателей и создать условия для работы студентов, которые способствуют их самоорганизации и самодисциплине.

Создатели данного исследования представляют цель модульного обучения в формировании подходящих условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям личности, а также уровню ее базовой подготовки с помощью организации учебно-познавательной деятельности согласно индивидуальной учебной программе.

На сегодняшний день разработано и успешно используется много различных вариантов технологии модульного обучения. Разрабатываются все новые и новые модульные программы, модульные учебные пособия, модульные учебные курсы.

Модульное обучение, как технология, в ее различных вариантах и модификациях применяется не только в вузах, но и в средних общеобразовательных школах, в колледжах и техникумах, в институтах повышения квалификации специалистов, в бизнес – школах.

Таким образом, технология модульного обучения развивалась на протяжении нескольких лет. Данным способом обучения интересовалось много ученых и до сих пор он является наиболее оптимальным для работы учителя с обучающимися.

Традиционная система образования подразумевает одновременное и последовательное изучение нескольких предметов. В среднем каждый год изучается десять и более дисциплин.

Модульная или блочная система — это кардинально иной подход, при котором в рамках блока или модуля изучается два-три взаимосвязанных предмета. Считается, что это позволяет изучить предметы более полно и качественно.

Отличия модульной системы от традиционной заключается в том, что: в традиционной системе изучают одновременно большое количество предметов, в модульной же выбирают от одного до трёх и занимаются ими несколько месяцев.

Обычно ученик каждый час переключает своё внимание на совершенно другую дисциплину. В блочной системе есть возможность разобрать одну тему максимально подробно за несколько дней.

Стандарты обычных образовательных программ ориентированы на усреднённого ученика. Модули же всегда индивидуально подстраиваются под каждого ребёнка. Например, можно включить в занятия игры, если это поможет лучше усвоить материал.

Модульное обучение значительно сокращает время на получение образования, так как не требует частых повторений пройденного материала. При обычной системе так не получится, ведь каждый предмет растянут на целый год.

Существует два подхода к модульному обучению.

1. Погружение в один предмет. Выбирается один предмет и изучается разными способами: при помощи лекций, практических занятий и упражнений, чтения дополнительной литературы, обсуждения пройденного, творческих заданий и так далее.

Заниматься можно от нескольких недель до полугода — всё индивидуально. После того как ребёнок усвоил материал за один класс (или достиг другой образовательной цели), можно переходить к следующему предмету. Этот подход ещё называют «методом погружения», потому что у ученика есть возможность изучить дисциплину настолько глубоко, насколько он захочет.

2. Взаимосвязанные предметы. В этом случае выбираются два (реже три) близких предмета и изучаются параллельно. Например, можно заниматься до обеда математикой, а после — физикой или в понедельник заниматься русским языком, а во вторник литературой. Во время обучения указываются взаимосвязи этих предметов. Хороший способ «связать» дисциплины друг с другом — это изучение одной темы, но с разных сторон. Например, про Средневековье можно читать художественную литературу, слушать лекции по истории и писать сочинения о рыцарях. После каждой темы делается подведение итогов. Завершить изучение всех двух или трёх предметов можно творческим проектом, работа над которым объединяла бы весь пройденный материал.

При выборе подхода ориентироваться нужно на личные особенности ребёнка.

Например, первый вариант подойдёт для тех, кому трудно переключаться с одного предмета на другой. Такие дети достигнут лучших результатов, если сконцентрируются на чём-то одном. Второй подход больше для непосед, которым скучно сидеть над одним и тем же предметом несколько дней подряд.

В блочной системе у ребёнка есть право выбрать предмет для изучения и виды занятий, а это, в свою очередь, повышает мотивацию.

Все принципы модульного обучения основаны на индивидуализации.

Принцип 1. Самостоятельность. Ребёнок в модульной системе должен сам изучить информацию. Взрослый может помочь с поиском материалов, организацией занятий, но ученик сам определяет, сколько времени он потратит на тему и насколько глубоко в неё погрузится. Для этого он должен быть хорошо замотивирован. Задача родителей — помочь ребёнку построить образовательную стратегию.

Принцип 2. Структурирование. Информации в одном предмете много, поэтому важно чётко распределить все темы и виды занятий по ним. Например, решить, по каким темам достаточно будет послушать урок и выполнить упражнения, а по каким стоит добавить исследовательскую или творческую работу. Продумать план нужно вместе с ребёнком: это лучше подготовит его и даст общее представление о предмете.

Принцип 3. Гибкость. Модульная программа обучения хороша тем, что в любой момент можно подстроить её под возможности ребёнка. Например, если он не понимает какой-то материал, можно уделить ему больше времени, чем было запланировано, или попробовать другие методы. Благодаря этому принципу можно в любой момент поменять документальные фильмы на игры в качестве дополнительного материала или включить в занятия больше творческих заданий.

Принцип 4. Динамичность. Изучение информации в модульной системе начинается с индивидуального уровня ребёнка. Сначала нужно понять базовые знания, а уже потом переходить к чему-то сложному. Важно во время изучения модуля постепенно повышать сложность информации и требования к её усвоению. Это не только эффективный способ быстро освоить предмет, но и отличная тренировка для мозга.

На современном этапе многие вузы разрабатывают и применяют новые технологии в процессе обучения, которые направлены на повышение эффективности образовательного процесса, одна из таких технологий – модульное обучение.

Структура модульной системы процесса обучения включает в себя все необходимые дидактические и логические завершённые самостоятельные разделы лекционного и практического курса обучения с применением необходимой учебной и методической литературы и средства контроля.

Модульное построение учебного процесса в вузе ориентируется на использование следующих современных концептуальных материалов:

- методика модульной системы обучения;
- нормативно-образовательная документация.

По своему содержанию учебный модуль представляет собой часть учебной дисциплины, которая точно ориентирована на достижение конкретной цели, с описанием технологии обучения, критериев оценки уровня усвоения знаний, а также само взаимодействие педагога и студента.

Разработка структуры самого модуля зависит от назначения основной образовательной программы вуза в неё входит:

- теоретическая и практическая подготовка;
- самостоятельная и вне учебная работа студента;
- виды практик;
- виды аттестации (промежуточная и текущая).

Реализация модульной организации образовательного процесса ВУЗы, которые осуществляют реализацию модульного обучения, обеспечивают:

- разработку необходимого методического обеспечения и корректировку программ дисциплин модулей;
- использование наиболее эффективных методов и форм обучения;
- разработку эффективных заданий для самостоятельной работы студентов вуза;
- определение критериев оценки знаний студентов.

Одна из особенностей модульного обучения заключается в том, что студент может сам выбирать необходимый ему учебный модуль.

Основными требованиями предъявляемые к разработке программ учебного модуля относятся:

- самостоятельность, соблюдение четких понятий изучаемого предмета в рамках одного модуля;
- целостность учебной информации, необходимой для достаточного изучения учебного материала;
- самодостаточность определяющая содержание только необходимых сведений учебного материала.

Выводы. Таким образом, модульное обучение в образовательном процессе вуза характеризуется как инновационной технологией образовательной системы в целом.

Преимущества модульного обучения раскрывает возможность усвоения информации как для преподавателя, так и для студента. Модульные технологии от предыдущих технологий обучения занимают главное место во взаимоотношении педагога и студента. В процессе обучения студент является творцом своих знаний, повышается интерес к изучению дисциплины, повышается мотивации к усвоению информации. Такие инновационные технологии как применение модульного обучения стали системой, определяющей развитие образовательного пространства в вузе.

Заключение

Современная система образования должна быть нацелена на формирование у школьника потребностей и умений самостоятельного освоения новых знаний, новых форм деятельности, их анализа и соотнесения с культурными ценностями, способности и готовности к творческой работе. Это диктует необходимость изменения содержания и технологий образования, ориентации на личностно-ориентированную педагогику. Одним из эффективных методов отвечающих данным требованиям является технология модульного обучения.

При использовании технологии модульного обучения принципиально меняется и положение учителя в учебном процессе. В результате изменения его деятельности на учебном занятии меняется характер и содержание его подготовки к ним: теперь он не готовится к тому как лучше провести объяснение нового, а готовится к тому как лучше управлять деятельностью школьников. Процесс овладения теорией и практикой модульного обучения - это путь профессионального самосовершенствования учителя, возможность для его самореализации.

REFERENCES

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей. Ростов н/Д. «Март», 2002 г;
2. ГОСО РК 2.3.4.01-2010 Система образования РК. Правила выполнения курсовой работы (проекта) в высших учебных заведениях. Основные положения;
3. Шевчук Е.В., Копнова О.Л., Касимов И.Р. Методические указания по выполнению курсовых и дипломных проектов (работ). Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2010.-45 с.;
4. Горкин А.П. Информационные технологии на уроках математики. Современная иллюстрированная энциклопедия. 2006. - 560с.;
5. Фридман Д. Математика в школе. - М.: Просвещение, 1983. - 160с.;
6. Безрукова Н.П., Козлова Л.Я., Измestьева Н.Д. Компьютерные технологии в преподавании математики в школе. - М., 2004 г.;
7. Миронова М.Д. Модульное обучение как способ реализации индивидуального подхода. Казань, 2003 г.;
8. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 2002 г.;
9. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. Москва, 2001 г.;
10. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Москва, 2000 г.;
11. Третьяков П.И., Сенновский И.В. Технология модульного обучения в школе: Практико-ориентированная монография. Москва. Новая школа, 2001 г.;
12. Кукосян О.Г., Князева Г.Н. Концепция модульной технологии обучения в системе дополнительного профессионального образования: Метод. пособие. Краснодар, 2001 г.;
13. Ильин Е.П. Умения и навыки - нерешенные вопросы // Вопросы психологии. 2001 г.;
14. Блохин Н. В. Психологические основы модульного профессионально ориентированного обучения: Методическое пособие. Кострома. Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2003 г.;
15. Гульчевская В. Г. Технология модульного обучения: проблема внедрения в массовый опыт отечественной школы. 2003 г.;
16. Муравьева А. А., Кузнецова Ю. Н., Червякова Т. Н. Организация модульного обучения, основанная на компетенциях: Пособие для преподавателей. Москва, 2005 г.;
17. Ефимова С.А., Посталюк Н.Ю., Лейбович А.Н. Рекомендации по структуре модульных образовательных программ начального и среднего профессионального образования. Москва, 2005 г.;
18. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. Москва, 2000 г.;
19. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Москва, 1980 г.;
20. Кларин М.В. Игра в учебном процессе. Москва, 2003 г.;
21. Крейтсберг Г.У. Понятие целей обучения // Проблема конкретизации целей обучения и воспитания. Тарту, 2002 г.;
22. Липкина А.И. Самооценка школьника. Москва, 2000 г.;

23. Панюшкин В.П. Освоение деятельности: индивидуальная репродукция или продуктивное сотрудничество // Психолого-педагогические проблемы общения. Москва, 1999 г;
24. Малькова З.А., Вульфсон Б.Л. Педагогическая технология // Буржуазная педагогика, на современном этапе. Москва, 2000 г;
25. Технологии модульного обучения в современном образовании: учебное пособие /Е.В. Соколова, Т.В. Луговская, Т.В. Захарова;-- Красноярск-Лесосибирск 2019: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Сибирский федеральный университет; УДК 372.851 ББК 22.141я73+22.191я73 Т 384. URL: https://ipi.sfu-kras.ru/files/tehnologiya_modulnogo_obucheniya_v_sovremennom_obrazovanii_2019.pdf